

2001

Міністерство освіти і науки України

Актуальні проблеми інженерної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах інженерно-педагогічного профілю

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Зміст інженерної підготовки

Аналіз і організація навчання

Педагогічна спрямованість
інженерної підготовки

Фундаменталізація
інженерної підготовки

Взаємозв'язок інженерної
та психолого-педагогічної
підготовки

Методичні принципи
підготовки бакалаврів та магістрів

Інформація

Українська інженерно-педагогічна академія

ХАРКІВ

2001

Міністерство освіти і науки України

Актуальні проблеми інженерної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах інженерно-педагогічного профілю

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Зміст інженерної підготовки

Аналіз і організація навчання

**Педагогічна спрямованість
інженерної підготовки**

**Фундаменталізація
інженерної підготовки**

**Взаємозв'язок інженерної
та психолого-педагогічної
підготовки**

**Методичні принципи
підготовки бакалаврів та магістрів**

Інформація

Українська інженерно-педагогічна академія

ХАРКІВ

Редакційна колегія:

Головний редактор
д. т. н., проф. С. Ф. Артюх

Заступники головного редактора:
к. т. н., проф. М. К. Кравцов
к. т. н., проф. В. П. Соляник

Члени колегії:
д. т. н., проф. Б. М. Арпентьев
д. т. н., проф. А. Т. Ашерев
д. психол. н., проф. С. П. Бочарова
д. філос. н., проф. В. В. Будко
д. пед. н., проф. Г. Е. Гребенюк
д. пед. н., проф. Т. О. Дмитренко
д. пед. н., проф. О. Е. Коваленко
д. пед. н., проф. Б. І. Коротяев
д. т. н., проф. Б. І. Кузнецов
д. пед. н., проф. Р. Н. Макаров

Редакція:

Відповідальні редактори:
к. пед. н. І. Б. Васильев
к. пед. н. В. Б. Бакатанова

Випусковий редактор
С. Л. Жубр

Відповідальний секретар
В. В. Бурцева

Дизайн
В. А. Жубр

Адреса редакції:
Україна, 61003, м. Харків,
вул. Університетська, 16
Українська інженерно-педагогічна академія
Тел. (0572) 12-78-62, 12-71-82, 20-63-62
Факс (0572) 12-72-36
E-mail: docent@vl.kharkov.ua

**Актуальні проблеми
інженерної підготовки
спеціалістів у вищих
навчальних закладах
інженерно-педагогічного
профілю
2001**

Збірник наукових праць

Друкується за рішенням
Вченої ради УІПА, протокол
№ ,3 від 3 квітня 2001 р.

Мови видання:
українська, російська

© Українська інженерно-
педагогічна академія (УІПА),
Харків

Шевченко В.В., Цебро С.С. Современная методика преподавания специальных разделов курса «Электрические машины» / Сборник научных трудов "Актуальные проблемы инженерной подготовки специалистов в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля". - Харьков: Украинская инженерно-педагогическая академия, 2001. - С. 202-204.

УДК 658.386

© Шевченко В.В., Цebro С.С.

Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

**СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ КУРСА
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»**

При подготовке современных специалистов в области электромашиностроения, электропривода, автоматики и т.д., необходимо внедрять новые методы изложения материала, активизирующие его восприятие при изучении курса «Электрические машины». Это важно при изучении всех разделов курса, но особенно при изучении раздела «Специальные типы машин переменного тока», т.к. эти машины разнообразны по конструкции, применению, характеристикам, а также потому, что на их изучение в программе отводится мало времени. Это ухудшает уровень усвоения материала и создает проблемы для студентов при его сдаче. В этом случае целесообразно искать новые способы и приемы изложения материала, его проработки и запоминания.

Среди способов активизации восприятия нового материала, известных в педагогике, весьма перспективным, на наш взгляд, является прием деловой игры, имитирующий реальную производственную ситуацию. С одной стороны, этот прием позволит относиться к изучаемому материалу не как к чему-то отвлеченному, а как к серьезной инженерной, «взрослой» задаче, для решения которой необходимо знать, уметь сравнивать и выбирать решения, что невозможно без четкого представления обо всех вариантах, например, конструкций и принципа действия специальных машин переменного тока.

С другой стороны, к третьему курсу студенты, в недавнем прошлом школьники, воспринимают все технические предметы, как набор отдельных знаний, мало связанных друг с другом и с реальной жизнью. Обычно на этом этапе обучения студенты не представляют себе, что такое производство, какие задачи решает инженер, насколько важно знание всех предлагаемых программой общетехнических курсов, (в нашем случае, прикладной механики, ТОЭ, ИВТ, электротехнических материалов, курсов специализации – электроснабжение промышленных предприятий).

Определенную сложность при изучении инженерных дисциплин, как показал опыт, накладывает, кроме вышеизложенного, специфика нашего ВУЗа, где в рабочих программах большой объем занимают педагогические дисциплины. С профессией преподавателя студенты знакомы: школа, ПТУ, колледжи... Поэтому педагогические курсы они воспринимают более осознанно, умея приложить их к своему жизненному опыту, что несомненно дает положительные результаты. Но у них нет аналогичного опыта при изучении технических дисциплин, что снижает понимание важности инженерной подготовки, отодвигает на второй план малопонятные и потому менее интересные инженерно-технические предметы. Эта ситуация опасна тем, что можно прекрасно обучить студента методико-педагогическим приемам преподавания, но ему нечего будет преподавать. Т.е. будет форма, но не будет содержания.

Поэтому, по нашему мнению, использование специальных приемов активизации восприятия при изучении инженерных курсов для всех студентов полезно, а для будущих инженеров-педагогов обязательно.

В данной статье представлен один из возможных вариантов активизации изучения инженерного курса на примере изучения специального раздела курса «Электрические машины» - прием деловой игры. Студентам предлагается решить практическую задачу по аргументированному выбору типа и конструкции генератора для автономного питания электрических цепей защиты турбин (Т) и турбогенераторов (ТГ) от недопустимо высоких значений частоты вращения (от «угона»).

При работе системы Т-ТГ с частотой вращения, превышающей более чем на 10% ее номинальное значение, возможны механические разрушения всей системы или ее отдельных элементов. На этом этапе студенты знакомятся с существующими системами защиты Т и ТГ, в том числе и от угона, и узнают, что все они зависят от внешних источников электропитания и что существует вероятность их одновременного отказа. Преподаватель рассказывает о реальном случае на одном из блоков тепловой электростанции России, который заставил начать работы по созданию автономного (от внешнего источника питания) электрического автомата безопасности Т (ЭАБТ), предназначенного для остановки паровых и газовых турбин при недопустимой частоте вращения системы Т-ТГ.

Студентам предлагается для представленной ниже (рис. 1) структурной схеме ЭАБТ выбрать тип и конструкцию генератора из возможных вариантов исполнения машин переменного тока, с целью использования его как источника питания схемы ЭАБТ: контактных (имеющих подвижный электрический контакт) и бесконтактных (не имеющих подвижного электрического контакта), асинхронных или синхронных.

Рис. 1.

В качестве начальных условий выбора типа генератора студентам предлагаются следующие требования:

- 1) повышенная надежность конструкции;
- 2) определенные габаритные размеры и минимальный вес;
- 3) условия работы – среда водяных и масляных паров, широкий диапазон изменения рабочих температур (0 – 100° С);
- 4) технические параметры генератора: номинальная мощность генератора 2 – 5 кВт; номинальная частота вращения 3000 об/мин; номинальная частота вырабатываемого напряжения 400–1000Гц; число фаз равно трем; номинальное выпрямленное напряжение, подаваемое на обмотку возбуждения электромагнитов, при нагрузке равно 24 В;
- 5) режим работы генератора продолжительный (S1);
- 6) согласно требованиям пожаро- и электробезопасности, номинальное выходное переменное напряжение генератора равно 127 В;
- 7) повторное включение генератора производится только по команде оператора.

Эти требования фактически являются заданием для проведения исследований студентами. Опыт работы авторов с НПО «Турбоатом» предлагает методом исключения привести студентов к варианту синхронной бесконтактной электрической машины, индукторной или с когтеобразным ротором, сравнивая достоинства и недостатки всех возможных вариантов специальных генераторов.

Студентам пропонується почати підготовку по вибору типу генератора дома, а в аудиторії провести критичний аналіз придатності кожного обговорюваного типу машини, оцінити його достоїнства і недоліки, відповідність поставленій задачі. Т.е. пропонується після базової домашньої підготовки прийняти остаточне рішення колегіально, всім колективом – студентської групою. Т.о. використовується не тільки метод делової гри, але студенти знайомляться з режимом мозгового штурму. Як показав досвід, ці прийоми змушують студентів повторити, краще зрозуміти не тільки спеціальні типи машин, але і загальний курс машин перемінного струму – основний матеріал вивчаемого курсу.

Проводя порівняння, обговорюючи достоїнства і недоліки генераторів, студенти краще запам'ятають конструкції, особливості роботи і характеристики розглядаваних машин, пройдуть різні етапи прийняття рішення. Останнє особливо важливо для швидшої адаптації студентів на виробництві, де багатьом з них доведеться працювати після закінчення академії. Для тих, хто буде працювати викладачем в ПТУ, технікумі або коледжі, крім того, буде дуже корисно на практиці, на конкретному прикладі спробувати, що таке делова гра, щоб застосовувати її потім в своїй педагогічній діяльності.

Застосування цього методу активізації вивчення курсу дало практичні результати: на 20-22% вище став рейтинг по модулям розділу "Машини перемінного струму", до 5-7% (замість 20-25%) знизилася кількість студентів, які з першого разу не змогли скласти вказані модулі, в цілому підвищилася успішність на іспиті.

Представлений варіант, безсумнівно, не є єдиним і остаточним, цілком доцільно вдосконалити його і шукати нові прийоми роботи, зокрема, підбирати різні виробничі задачі для одночасної видачі в одній студентській групі. Це дозволить збільшити обсяг вивчаемого матеріалу і відповідальність за прийняті рішення, приходячись на одного студента, практично виключить можливість його бездіяльності за рахунок більш активної діяльності інших. Однак навіть в запропонованій формі отримано загальний позитивний результат, що дозволяє зробити висновок про можливу практичну користь для викладачів інших інженерних дисциплін.

Література

1. Балагуров В.А. Проектування спеціальних електричних машин перемінного струму. - М.: Вища школа, 1982. - 270 с., іл.
2. Паластин В.А. Синхронні машини автономних джерел живлення. М.: Енергія, 1980. - 384 с.: іл.
3. Вольдек А.И. Електричні машини. - Ленінград, Енергія, 1979. - 819 с. с іл.

УДК 378.14

© Новоженіна М.Н., Пташний О.Д.

Українська інженерно-педагогічна академія, Харків

СТУДЕНЧЕСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА КАК ЭЛЕМЕНТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Говорят, что образование – это то, что остается, когда человек прочно забывает, чему его учили в вузе. Преподавателю, обучающему студентов конкретной дисциплине, не хочется соглашаться с этим. Однако такое парадоксальное определение заставляет лишним раз задуматься

Зміст інженерної освіти

Артюх С.Ф., Ашеров А.Т. Інтеграція системи інженерно-педагогічної освіти України у міжнародну систему інженерної педагогіки	3
Матюхова А.Л., Рябчиков Н.Л. Прогрессивные методы контроля и обеспечения качества знаний на занятиях по производственному обучению	5
Капленко С.А., Ашеров А.Т. Порівняльний аналіз методів структурування навчального матеріалу	8
Маслова В.М. Направления методической работы в условиях ступенчатой подготовки специалистов инженерно-педагогического профиля	12
Ачкасов Д.Е. Контроль знаний путем компьютерного тестирования и критерии оценивания	14
Передерий В.Е. Методологические вопросы оптимизации современной подготовки инженеров-педагогов в области вычислительной техники	16
Джантіміров А.Ю. Зміст і структура організації ступеневої системи підготовки педагогічних кадрів для навчальних закладів професійно-технічної освіти в Донецькому індустріально-педагогічному технікумі	18
Бей Л.П. Подготовка учащихся общеобразовательных школ к будущей учебной деятельности в высших учебных заведениях	20
В. А. Кострыкин, Быкова Т.И. Учет профессионального уровня студентов - заочников при проведении установочных занятий	22
Кудь А.Ю. Техничко-технологическая подготовка будущих инженеров-педагогов швейного профиля как основа формирования специально-предметной компетентности.	23
Мищенко В.В. Гуманитаризация технического обучения на примере дисциплины "Контроль и испытания РЭА"	25
Дмитрик В. В., Пашенко А. Н. К участию студентов в изобретательской работе	27
Тульпа М.И. К вопросу о подготовке специалистов нового типа в условиях рыночной экономики	29
Зуєва А.Ю. Особливості підготовки педагогічних кадрів для системи професійно-технічної освіти Китаю	31
Ефименко Н.П. Особенности формирования экологической культуры будущих специалистов инженерно-педагогических вузов	33
Иванов В.Г., Солдатов А.В. Оптимизация подачи материала по курсу БЖД для студентов инженерно-педагогического профиля	35
Михайлусь В.Ю. Роль экологических знаний в процессе подготовки инженеров - педагогов	37
Скворчевская О.В. Формирование валеологической культуры инженера-педагога	39
Пасічник В.О. Про використання слайд-інтерлінації функцій при описі поверхні манекена	41
Небылицкая М.Ф. Учебные программы по экономике как объект научно-исследовательской работы студентов	44

Аналіз і організація навчання

Швец Е.Я., Коломеец Г.П., Семенов Н.В. Автоматизированная система управления учебным процессом "Факультет"	47
Кравцов М.К., Сероштанов И.П., Рудницкий Л.М. Математическое моделирование - эффективный прием специальной инженерной подготовки	49
Лінк В.Е. Про втілення в підготовку інженера-педагога модульної технології навчання (MES-технології)	53

Федорук С.А., Рудакова Г.А. Роль физики в формировании мировоззрения и воспитании инженера-педагога	163
Блудова А.А. К вопросу фундаментализации экономической подготовки инженера-педагога химического профиля	165
Беликова В.В. Контроль профессиональных умений как элемент системы управления обучением	167
Плахотникова И.Б. Формирование методов и умений преподавания курса "Черчение" в ПТУ у специалистов инженерно-педагогических специальностей	172
Бакуменко В.М. Особливості викладання дисципліни "Електротехніка" в умовах скороченої програми	173
Козлов Ю.М., Ковтун В.М. О выборе условно положительного направления для ЭДС самоиндукции	175
Козлов Ю.М., Линк В.Э., Ковтун В.М. К вопросу о выборе условно положительных направлений напряжений и токов двухобмоточного трансформатора	177
Ягуп В.Г., Храповицкий А.Я. Ускорение работы компьютерных моделей устройств силовой электроники	179
Загоруйко Л.Н., Шкилько А.М., Кисляк И.Ф. Повышение эффективности преподавания физики при подготовке инженеров-педагогов	180
Гордиенко И.Я., Загоруйко Л.Н. Роль физики в фундаментализации образования при подготовке инженеров-педагогов	182
Гелла Т.П. Вхідний професійний контроль як складова забезпечення якості підготовки інженерів-педагогів	184
Вороніна О.М., Якимов А.Й. Засоби і комп'ютерні технології навчання при вирішенні навчальних задач інженерного профілю	187
Кузнецов Б.И., Курцева Л.Б., Седельникова Л.Г., Бовдуй И.В., Чаусова Г.А. Решение задач одномерной оптимизации в процессе проведения учебных занятий	189
Курцева Л.Б., Кузнецов Б.И., Седельникова Л.Г., Бовдуй И.В., Чаусова Г.А. Методика проведения занятий по многомерным методам безусловной оптимизации в курсе "Оптимизация АСУ"	190
Худяев О.А., Басараб О.М., Бовдуй И.В. Методичні особливості викладання курсу дисципліни "Моделювання АСУ" для фахівців інженерно-педагогічного профілю	192
Прокопенко О.О. Методика проведення практичних занять з інженерної та комп'ютерної графіки	193
Худяев А.А., Гвоздева Е.В., Прокопенко Е.А. Создание и применение пакета прикладных программ для обучения студентов старших курсов параметрическому синтезу многоканальных систем управления повышенной точности	194
Шевченко В.В., Шевченко А.С. Особенности преподавания курса валеологии в высших учебных заведениях инженерно-педагогического профиля	199
Литвинов А.Л., Качан Т.О., Болтенков В.И., Горлова В.И. Методологические аспекты использования компьютерных математических систем для подготовки специалистов инженерно-педагогического профиля	201
Шевченко В.В., Цебро С.С. Современная методика преподавания специальных разделов курса "Электрические машины"	202
Новоженина М.Н., Пташный О.Д. Студенческая математическая олимпиада как элемент фундаментальной подготовки студентов инженерно-педагогических специальностей	204
Александров А.В., Довгопол И.В., Пустовар П. Я. Организация и формы контроля самостоятельной работы студентов по курсу химии	206
Литвин О.М., Ушаковська Л.М. Елементи математичного моделювання хімічних апаратів при вивченні теми "Диференціальні рівняння"	208
Михайлов В.В. Контроль самостоятельной работы студентов при их подготовке к учебным занятиям по высшей математике	211
Берестовий А.М., Лебідь А.Г., Голоденко М.М., Надточій В.О., Нечволод М.К. Комп'ютерне моделювання досліду Франка-Герца	214

НАУКОВЕ ВИДАННЯ

Під редакцією д. т. н., проф. С. Ф. Артюха

Актуальні проблеми інженерної підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах інженерно-педагогічного профілю. Збірник наукових праць. — Харків, УІПА, 2001. — 264 с.

У збірнику подані результати наукових досліджень фахівців в галузі вищої професійної освіти. Розглянуті важливі для теорії і практики підготовки інженерно-педагогічних кадрів питання методології, методики, змісту інженерної підготовки та аналізу і організації навчання.

Розглянуті напрямки удосконалення взаємозв'язку інженерної та психолого-педагогічної підготовки інженерів-педагогів, їх професійного становлення.

Збірник в основному укладений по матеріалам одноіменної науково-методичної конференції (Харків, УІПА, 17-20 квітня 2000 р.).

Для викладачів, науковців, аспірантів, фахівців в галузі професійної освіти.

Підписано до друку 25.06.01. Формат 84x108/16
Папір офсетний. Друк офсетний. Умов. друк.
арк. 15,5 Тираж 125 прим.
Зам. № 178 от 21.06.01

Надруковано ТОВ "Планета-Прінт"
61024, м. Харків, вул. Гуданова, 4/10.